

JAMIYAT TARAQQIYOTIDA - INSON KAPITALI OMILI

Musurmanov Nodirbek Abdug‘aniyevich

Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Zarmed Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629809>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada rivojlangan demokratik davlatlar qatoridan munosib o‘rin olishdan iborat oliy maqsadimiz hayotga har tomonlama yetuk tayyorlangan yosh avlodni tarbiyalash bilan bevosita bog‘liq ekanligi hamda yosh avlodning yuksak ma‘naviyati, ijtimoiy voqelikka bo‘lgan munosabati esa uning salohiyati, mehnatsevarlik xususiyatlarini izchil rivojlantirib borishni taqozo etadi. Inson kapitalini rivojlantirishda esa mehnatning roli beqiyos ekanligini alohida ta‘kidlash zarurdir. Inson kapitalini rivojlantirish maqolada ilmiy asoslar bilan yoritib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** inson kapitali, mehnat, rivojlanish, demokratik davlatlar, yosh avlod, tarbiya, ma‘naviyat, salohiyat, mehnatsevarlik, izchil rivojlanish.*

***Annotation.** This article argues that our highest goal of taking a worthy place among developed democratic countries is directly related to the upbringing of a young generation that is fully prepared for life, and the high spirituality of the young generation and its attitude to social reality require the consistent development of its potential and hardworking qualities. It is necessary to emphasize that the role of labor in the development of human capital is incomparable. The development of human capital is covered in the article with scientific foundations.*

***Keywords:** human capital, labor, development, democratic countries, young generation, upbringing, spirituality, potential, hardworking, consistent development.*

Rivojlangan demokratik davlatlar qatoridan munosib o‘rin olishdan iborat oliy maqsadimiz hayotga har tomonlama yetuk tayyorlangan yosh avlodni tarbiyalash bilan bevosita bog‘liqdir. Yosh avlodning yuksak ma‘naviyati, ijtimoiy voqelikka bo‘lgan munosabati esa uning salohiyati, mehnatsevarlik xususiyatlarini izchil rivojlantirib borishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil 29-maydagi “Asosiy maqsad – mamlakatimizda inson kapitalini rivojlantirish” mavzusida o‘tkazgan yig‘ilishida bildirgan fikrlari; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonida “Mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshlik darajasini va innovatsion jihatdan taraqqiy etganini belgilovchi asosiy omil inson kapitalini rivojlantirish – Strategiyaning bosh maqsadi” ekanini ta‘kidlab, ushbu masalani muhim vazifa sifatida belgilab berilganligi; 2023-yil 11-sentabrda “O‘zbekiston - 2030” strategiyasining qabul qilinishi; 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” ning “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” deb nomlangan 4-yo‘nalishidan o‘rin olgan 34 ta maqsad O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish nechog‘lik muhimligini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Yurtimizda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va dinidan qat‘iy nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugun hayotdan rozi bo‘lib yashashi – bizning bosh maqsadimizdir”, “Inson manfaatlarini hamma

narsadan ustun”, degan fikrlari Yangi O‘zbekistondagi inson kapitali taraqqiyotida ilmiy-metodologik asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘rta asr O‘rta Osiyo mutafakkirlari ham inson va uning ichki dunyosi borasida o‘ziga xos fikr va yondashuvga ega bo‘lganlar. Masalan, Abu Rayhon Beruniy “Inson hayotidagi zarurat, ehtiyojlar ularda ilmlarga bo‘lgan talablarni keltirib chiqaradi” degan bo‘lsa, Abu Nasr Forobiy “Insondagi shaxsiylikni vujudga kelishiga, insonni boshqa tirik mavjudotlardan farq qilishiga xizmat qiluvchi, asosiysi kishidagi ma’naviy sifatlarni taraqqiy ettiruvchi omil bu uning aqlidir”, – deya ta’kidlaydi. J.Rumiy esa “Inson (qalb) ko‘zlarini ochgan holda hayotning asl mazmun-mohiyatini anglashi lozim ekanini aytadi.

G.Bekkerning “Inson kapitali” kitobi sohaga oid tadqiqotlar uchun asos sanaladi va zamonaviy iqtisodiy fanning boshlang‘ich asosi sifatida e’tirof etiladi. “Inson kapitali bu har bir odamdagi bilim, ko‘nikma hamda motivatsiyalar yig‘indisidir”, – deya ta’kidlaydi G.Bekker.

Inson kapitali - insonning moddiy-ma’naviy, axloqiy, estetik boyliklarining inson tomonidan o‘zlashtirganiik darajasidir. Inson kapitalining ma’naviyat bilan uyg‘unligi va ajralmasligi birinchi prezidentimiz I.A. Karimovning Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch” kitobida yorqin asostab berilgan.

“Inson kapitali” tushunchasi o'zining mazmun doirasiga quyidagilarni qamraydi:

- inson kapitali zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi;

- inson kapitalini rivojlantirish davlat jamiyat va shaxsning o‘zidan jiddiy sa'y - harakat va xarajatlar talab etadi;

- inson kapitali bilim, qiziqish va layoqat sifatida ilmiy zaxira hisoblanadi;

- inson kapitalini rivojlantirish maqsadida qilinuvchi xarajatiar yaqin emas, uzoq istiqbolda naf keltiradi.

Inson kapitalini rivojlantirishda esa mehnatning roli beqiyos ekanligini alohida ta’kidlash zarurdir. Chunki o‘z-o‘zini rivojlantirishda har bir shaxsdan samarali mehnat qilish talab etiladi. Sharqda boshlangan IX-XV-asrlarda yuz bergan buyuk Uyg‘onish davri esa diniy e’tiqodning mehnat bilan uyg‘unlashuvi, ilm-fan orqali dunyo sir-sinoatlarini bilish harakati ollohning nechog‘li buyukligi va qudratini anglash bilan bog‘lanadi. Ollohning buyukligini nafaqat ilm-fan va hunarlar orqali anglash mumkinligi Bahovuddin Naqishband ta’limotida ayniqsa ro‘yi-rost ko‘rinadi. Bahovuddin Naqishband bolaning oiladayoq kasb-hunarga yo‘naltirilishi zarurligini ta’kidlagan. Ulug‘ xazratning irodasiga ko‘ra, madrasa ta’limi uchun faqat biror bir kasbni puxta egallab olgan yoshlargina qabul qilinganlar. Bahovuddin Naqishband hunarga aylanmagan bilimlar samarasiz, odamlarga va chin e’tiqodga xizmat qilmaydi, deb, hissoblagan. Bunday yondashuv mohiyatini shunday tushuntirganlar: “Agar kishi hunarli bo‘lsa, u o‘z bilimini haqiqatga bag‘ishlaydi, o‘z mehnati bilan kun kechiradi. Bordiyu kasbi bo‘lmasa bilimini tirikchilikka sarf etadi, halol mehnatni unutadi, ollohni ham odamlarni ham dildan seva olmaydi.” [2-34 b]

Alisher Navoiy hazratlari mehnat va ijod qilishni qattiq sevganlari va ulug‘laganligi bois inson tomonidan bajarilayotgan har qanday kasb va mashg‘ulotlar mahsuli yuksak sifatli bo‘lishi ustida jonkuyarlik qilganlar. Ulug‘ ustozning ilm-fan va kasb-hunar soxiblariga ko‘rsatgan g‘amxo‘rliliklari haqida “Boburnoma”da shunday deyilgan: “Fazl ahli va hunar axliga Alisherbekchalik murabiy va homiylik qilgan odam dunyoda topilmasa kerak” [3-233 b] ... Kimki biror ish bilan maashg‘ul bo‘lsa himmat va maqsadi shu ishni kamolga yetkazish edi [3-137 b] ... “Alisherbek ko‘p va yaxshi narsalar ixtiro qilgan edi. Mobodo biror kishi qaysidir

ishda bir yangilik yaratsa u narsaning rivoji va ravnaqi uchun uni "Alisheriy" deb atardilar" [3-139 b].

Hazrat Alisher Navoiy mehnatga mehr qo'ygan odamning dastavval bir sohada yetuklik maqomiga erishuvi ustida g'amxo'rlik qilgan. Bunday maqsadli harakatni bejiz qilmagan. Chunki zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida inson psixologiyasida ro'y beradigan qiziq bir holat aniqlangan. Kishi biror-bir sohada yetuklik darajasiga erishib, keng jamoa orasida uning sohada eng birinchiligi etirof etilsa, u endi boshqa sohalarda ham birinchilikni qo'lga kiritishga tabiiy ravishda intiladi.

Masalan matematika sohasida eng a'lochi sifatida kupchilik tomonidan yakdil e'tirof etilgan o'quvchi tabiiy ravishda boshqa fanlar ya'ni fizika, ximiya, tarix va boshqa predmetlar bo'yicha ham yuksak natijalarga erishishga intiladi. O'quvchi erishgan yuksak natija boshqa yo'nalishlarga ko'chadi. Xuddi shunday xolatni ilmda ekstropolyativ o'zgarish deb talqin etiladi. Shu boisdan ham ta'lim jaroyonlari samaradorligining keskin rivojlanishiga kuchli turtki bera oluvchi bunday imkoniyatni qo'llab quvvatlash maqsadga muvofiqdir. Ekstropolyativ xodisalarni qo'llash esa pedagogik jaroyondir. Pedagog tomonidan keng tafakkur yuritish, tunlarni uyqusiz o'ylab o'tkazish natijasidan yuzaga keluvchi bunday mehnatni oqilona tashkil etish o'quvchilar ta'limi, hayoti va faoliyatiga pozitiv ta'sir ko'rsatishi shubhasizdir.

Mamlakatimizda 2017- yilda joriy etilgan ta'limning 11 yillik milliy shakli har bir o'quvchini har tomonlama rivojlantirish, undagi iqtidor va mehnat salohiyatini yuzaga chiqarishga qaratilgan bo'lib, o'quvchi timsolida ma'naviy intellektual yetuk shaxslarni shakllantirishga yo'naltirilgandir. Davlatimizning ta'limga bo'lgan ustuvor ahamiyati negizida mamlakatimiz olddida turgan dolzarb muammolarni hal etishda ta'limning jamiyatni ilgariga boshlash funksiyasi yetarli darajada safarbar etilmay kelinganligi bilan izohlanadi. 11 yillik ta'lim mohiyat e'tiboriga ko'ra shaxsni hayotga to'liq tayyorlash, dunyoqarashini kengaytirish borasida amalga oshirilishi zarur bo'lgan juda keng iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy mehnatning mazmunini ham ifodalaydi.

Shu boisdan ham, mamlakatimizda hozirgi paytda amalga oshirilayotgan yangi ta'lim siyosati barcha fuqarolarning millati, jinsi, diniy e'tiqodi, kelib chiqishidan qat'iy nazar yoshlikdan hayotga maqsadli tayyorlash va har bir insonga bepul kasb-hunar, bilimlar berish orqali uni shaxs darajasiga yuksaltirish ishlari pirovard natijada ta'lim, fan, madaniyat va ishlab chiqarishning barcha sohalarida misli ko'rilmagan taraqqiyot sur'atlarini yuzaga keltiradi va mamlakatimizni rivojlangan demokratik davlatlar qatoridan munosib o'rin olishiga imkoniyat yaratadi.

Dunyoda ko'pgina sohalarda katta yutuqlarni qo'lga kiritayotgan davlatlar tajribasiga e'tibor qaratish o'rinlidir. Singapurda inson kapitali omili mamlakatni rivojlantirishning yagona imkoniyati bo'lganligi hech kimga sir emas. Li Kuan Yu mazkur muammoni yechish uchun to'rt omil kuchiga tayangan: Birinchi omil mamlakat uchun kafolatli tinchlikni ta'minlash vazifasi bo'lib, ikki yaqin qo'shni davlat, Xitoy va Malayziya bilan tinch yashash va muvozanatli hamjihatlikka erishish, boshqa mamlakatlar bilan amalga oshiriladigan tashqi siyosatda har qanday konfrontatsiyaga yo'l qo'ymaslik; [4: 15-23 b].

Ikkinchi omil davlat byudjeteni ta'limga yo'naltirish strategiyasi bo'lib, bu strategiya maktab o'qituvchisini eng quyi tabaqadan Singapurdagi eng yuqori martabaga ko'tarishdan boshlangani bo'ldi; [4:9-b]

Uchinchi omil millatning intellektual salohiyatini yana ham murakkabroq dovon bo'lgan ijtimoiy kapital bilan uyg'unlashtirishga erishish strategiyasini o'zida ifoda etadi; [4:33-b]

To‘rtinchi omil esa, millatni intellektual, texnologik va ijtimoiy o‘zgarishlarga permanent maqomdagi shaylik holatiga tayyorlash, ya’ni, jamoat ishida aktivlikdan proaktivlikka, kasb egaligidan kasbi komillikka, kompyuter foydalanuvchisidan axborot va texnologik dasturlar loyihalovchilik darajasiga transformatsiya bo‘lib yashashlarini ekzestensial turmush tarziga aylantirishdan iborat edi. Li Kuan Yu ana shu so‘nggi omilni 1983-yili Singapur mustaqilligi bayrami kuni shunday bayonot bergan: “Agar oliy ta’limni bitirayotgan yigitlarimiz kelajakda farzandlarini o‘zlari kabi ilg‘or bo‘lishlarini istahsa-yu, ma’lumoti va intellektual salohiyati pastroq ayolni rafiqqa sifatida tanlashsa – bu tamoman bema’ni tanlovdir.” [4:150-b]

Singapurda shu tariqa kuchli intellektual potensial omili bilan mamlakatda mavjud bo‘lmagan iqtisodiy, tabiiy resurslar o‘rnini almashtirish strategiyasi orqali farovon hayotni barqaror joriy etishga asos solindi. Bu strategiyaning indollosini Li Kuan Yu aynan oiladan boshlaganligi ham bejiz emasdir.

Mazkur yondashuv naqadar dono bo‘lganligini atoqli amerikalik diplomat Genri Alfred Kissinjer shunday e’tirof etgan: “Yuksak aql-zakovat, intizom va o‘tkir zehngina resurslar o‘rnini bosa oladi. Li Kuan Yu vatandoshlarini o‘tmishda ularga yot bo‘lgan vazifalarni bajarishga chaqirdi, avval shaharni tozalash, sarishta va saranjom qilish, keyin esa, erishilgan yutuqlar ko‘magida qo‘shnilarning o‘chmas adovatini yengish va nihoyat oralaridagi etnik kelishmovchiliklarni bartaraf etish. Bugungi zamonaviy Singapur uning vasiyatidir. [4:6-b]

Shu narsa e’tiborga loyiqki, Singapur davlatida ham, ijtimoiy jarayonlarga totalitar yondashuv va kommunistik tazyiqni yengib o‘tish asosiy muammolar sifatida namoyon bo‘lib kelgan. Li Kuan Yu o‘zining “Uchinchi dunyodan birinchi dunyoga. Singapur tarixi (1965-2000)” nomli asarida mehnatning ijtimoiy rolga alohida e’tibor qaratgan. Inson kapitali farovonlik sari yo‘lda haqiqiy drayver maqomida bo‘lishi uchun mehnat omili katta ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham Li Kuan Yu inson, jamiyat, davlatga bo‘lgan munosabatda kommunistik yondashuv o‘rniga demokratik yondashuv afzalligini Konfutsiylik, buddizm ta’limotlarida ilgari surilgan halol mehnat qilish, adolatlilik va bag‘rikenglik g‘oyalari asosida isbotlashga intilgan.

Zero, buddizm negizidagi diniy ta’limotdagi muqaddas so‘z bo‘lgan “Karma” so‘zi ham “halol mehnat qilish” degan ma’noni anglatadi, ya’ni hayotda amalga oshiriladigan ishlar ham Tangriga ibodat, yaxshi solih amal mazmunini ifoda etadi. Mehnat katarsisga yo‘l ochadi, ya’ni mehnat orqali extiroslar, hissiyotlar, ruxiy zo‘riqishlardan tozalanish, xalos bo‘lish imkoniyati kengayadi, deb qayd etiladi.

Mehnatni ulug‘lovchi, mehnatni sifatli ado etuvchilar haqida ulug‘ mutafakkir Abu Rayhon Beruniy ham o‘zining “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, va “Hindiston” kitoblarida alohida to‘xtalgan. Ayniqsa o‘qituvchi mehnatiga alohida ahamiyat berib, o‘qituvchi mehnati tolib ongiga uzluksiz ta’sir ko‘rsatish natijasidagina samara berishini, bilim olish esa faqat takrorlanuvchi mehnat orqaligina amalga oshishini qayd etadi.

Islom dinida esa ongli ravishda amalga oshirilgan mehnatning natijalari bo‘lib qo‘lga kiritilgan boylikni birgalikda baxam ko‘rish, extiyojmandlarga ko‘maklashish, sahoatpeshalik eng oliy qadriyatlar sifatida talqin etiladi. XX asr o‘rtalarida Yevropada keng ijtimoiy harakatga aylangan protestantizm oqimi namoyondalari “Mehnat ibodatning ayni o‘zidir”, degan shior ostida birlashdilar. Mehnatning iloxiy hodisa sifatida talqin etilishi odamlarning o‘zlari mashg‘ul bo‘lgan faoliyatlariga ma’suliyat bilan yondashish, sifatli ish bajarish, mehnatning ijobiy natijalar, boylik, rizq-ro‘z keltirishiga ishonch to‘yg‘ularini bemisl darajada kuchaytirdi. Shu

boisdan ham G‘arb uyg‘onish davrida va undan keyingi asrlarda erishilgan jaxonshumul yutuqlarni protestantizm g‘oyalari bilan bog‘lab talqin etilishida kuchli asos bordir.

Zero, “vaziyatlar va daholar voqealar rivojini belgilaydi” mazmunidagi qadimiy rivoyat Sigapurni taraqqiyot yo‘liga eltgan Li Kuan Yu misolida yaqqol ifodasini topgan bo‘lsa, Yangi O‘zbekistonning rivojlangan davlatlar qatoriga chiqish maqsadlari negizidagi bugungi baravj taraqqiyot sur‘atlari va yuksak marralarga sobitqadamlik bilan erishish yo‘lidagi shiddatli ijtimoiy harakat ham Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning dono siyosati bilan bevosita bog‘liqdir.

Mamlakatimizda Yangi O‘zbekistonni barpo etishga yo‘naltirilgan Harakatlar va Taraqqiyot strategiyalari ham mohiyat e‘tiboriga ko‘ra, har tomonlama farovon, yuksak taraqqiyotga erishgan baxtiyor davlat qurish vazifalarini inson kapitalini rivojlantirish, aholi turli tabaqalari vakillari, xususan, yoshlarda buyuk istiqbolga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash, ularda mehnatga bo‘lgan ishtiyoq va mehr va g‘ayratni tarbiyalashni ko‘zda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev, Yangi O‘zbekiston Strategiyasi, T.: “O‘zbekiston”, 2022-yil.
2. Qalandar Abdurahmonov, “Mehnat iqtisodiyoti”, T: “Mehnat” nashriyoti, 2004-yil.
3. Zahiriddin Muhammad Bobur, “Boburnoma”, T.: “O‘qituvchi”, 2012-yil.
4. Li Kuan Yu, “Uchinchi dunyodan birinchi dunyoga. Singapur tarixi (1965-2000)”, T.: 2022-yil.
5. Jyul Payo, Iroda tarbiyasi, Toshkent: “Azon”2021-yil.
6. Genri Alfred Kissinjer "Mirovoy poryadok" Moskva, 2018-god: 2018 Izdatelstvo:“AST”
livelib.ru:https://www.livelib.ru/author/311189/top-genri-kissindzher.
7. Qarang: Beruniy Abu Rayhon, “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, T.1. 1968, 102 - 103 betlar.
8. Bahovuddin Naqshband, Muhammadxojayev A. Naqshbandiya va Xoja Ahror. Dushanbe, 2007.
9. Alisher Navoiy, “Majolis-un-nafois”, T.: G‘afur G‘ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti”, 1966-yil.
10. Islom Karimov, “Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch”, T. “Ma’naviyat”, 2008-yil